

PENGUNAAN NAMA YANG SAMA PADA USAHA SEJENIS MENURUT PERSPEKTIF HUKUM MEREK (Kasus Warung Kopi Harapan Di Kota Palu)

Oleh : Adfiyanti Fadjar^{*)}

Abstrak :

Merek merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memegang peranan penting dalam sebuah usaha, karena merupakan petunjuk bagi konsumen untuk membedakannya dengan usaha lain yang sejenis yang menjadi pesaingnya. mereknya juga berfungsi untuk menjaga loyalitas konsumen terhadap sebuah produk. Penelitian ini mengkaji konsekuensi hukum penggunaan merek usaha Warung Kopi di Kota Palu oleh pihak lain, yang merupakan milik pihak pengguna pertama yang belum terdaftar. Penelitian ini menyimpulkan status sebagai pencipta merek dan pemakai pertama tidak otomatis memberikan status sebagai pemilik merek secara hukum, sebagaimana di praktekan dinegara-negara dengan sistem hukum *Common Law*.

Kata Kunci : Kekayaan Intelektual, Merek, Warung Kopi

Abstract :

Trademark is one of the Intellectual Property subjects that plays an important role in business since it can help consumers to distinguish the quality of a product from other similar competitors' products. Furthermore, trademark also serves to maintain customer loyalty to a certain product. This research examined the consequence of the use of unregistered trademark of Coffee Shop in Palu by another party without the owner concern as the first user. The research shows that the status as the creator and the first user of the trademark do not automatically give an exclusive right and status as a trademark owner as it is practiced in Common Law countries.

Key words: Intellectual Property, Trademark, coffee Shop

PENDAHULUAN

Beberapa tahun belakangan ini café tradisional atau lazim disebut dengan warung kopi bermunculan di berbagai sudut kota Palu Sulawesi Tengah. Warung Kopi juga dianggap sebagai salah satu tempat yang representatif untuk bersosialisasi dengan berbagai lapisan masyarakat tanpa melihat latar belakang status sosial dan profesi sehingga melahirkan sebuah komunitas yang disebut Komunitas warung Kopi.

Sejarah warung Kopi di Kota Palu telah dimulai sejak akhir tahun 1930an dan tahun 1940an saat dua orang etnis Tionghoa yang

bernama Ho Loi dan Tan A Kui menginjakkan kaki di Palu, sehingga dapat dikatakan bahwa Ho Loi dan Tan A Kui merupakan *founding father* warung Kopi di Kota Palu dan masing-masing memberi nama warung kopi mereka dengan nama Awrung Kopi Adu Nasib dan Warung Kopi Harapan.¹

Berbeda dengan anak-anak Ho Loi yang memberi nama usaha warung kopi mereka dengan nama yang berbeda dengan nama warung kopi ayah mereka, maka anak Tan A Kui tetap menggunakan nama warung kopi Harapan milik

^{*)} Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu,
Jl. Sockarno Hatta KM. 9 Tondo
Adfiyantifadjar@outlook.com

¹ Neni Muhidin, Cerita Kopi dari Dua Dinasti <http://www.minumkopi.com/persona/12/04/2013/cerita-kopi-dari-dua-dinasti/#.VV8Y20ZBunM> diakses tanggal 2 Mei 2016

ayahnya pada beberapa warung kopinya demikian juga dengan kerabat yang lain sebagian besar tetap menggunakan nama Warung Kopi Harapan sebagai nama usaha mereka. Hal ini mungkin disebabkan karena nama Warung Kopi Harapan sudah terkenal dan memiliki cita rasa racikan kopi yang khas.

Saat ini banyak pemain baru yang bermunculan di usaha warung kopi dan beberapa diantaranya juga menggunakan nama Harapan, padahal mereka tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan A Kui. Maraknya penggunaan nama Warung Kopi Harapandikarenakan nama Harapan telah menjadi jaminan bagi cita rasa racikan kopi tradisional yang enak bagi penikmat kopi racikan di Kota Palu dan sekitarnya. Namun hal tersebut meresahkan keturunan Tan A Kui sebab nama Harapan merupakan nama bagi usaha warung kopi keluarga mereka.

Penggunaan nama Harapan pada usaha warung kopi kerabat Tan A Kui dapat dikategorikan sebagai merek usaha dagang dalam konsepsi hukum Merek Indonesia. Merek termasuk salah satu kategori yang diatur oleh Kekayaan Intelektual atau KI² dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Merek memegang peranan penting dalam sebuah usaha karena merupakan petunjuk bagi konsumen untuk membedakannya dengan usaha lain yang sejenis yang menjadi pesaingnya. Mereknya juga berfungsi untuk menjaga loyalitas konsumen terhadap sebuah produk. Dapat dibayangkan bagaimana cara konsumen dapat membedakan sebuah produk atau usaha dari sekian banyak produk atau usaha yang serupa bila tidak ditandai dengan merek.

Namun tidak selalu sebuah produk harus memiliki merek, sebab pemilik usaha dapat memilih untuk memberi merek sekaligus nama tempat usaha, merek pada produknya, atau merek pada nama usahanya.³ Dalam konteks hu-

kum merek nama usaha atau nama tempat usaha dapat dijadikan sebagai merek dagang yang bertujuan untuk membedakan sebuah tempat usaha dengan tempat usaha lainnya yang menjual produk yang sejenis.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah konsekuensi penggunaan nama Warung Kopi Harapanoleh pihak lain berdasarkan konsepsi Hukum Merek?
2. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh Pemilik Warung Kopi Harapan untuk melindungi dan mencegah penggunaan nama tersebut oleh pihak lain?

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsekuensi yuridis penggunaan nama Warung Kopi Harapan oleh pihak lain yang bukan merupakan kerabat dari Pemilik nama Warung Kopi Harapan dan juga untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi dan mencegah penggunaan nama tersebut oleh pihak Lain.

METODE PENELITIAN

Pendekatanyang digunakan untuk menjawab permasalahan yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah pendekatan *Normatif*. Pendekatan *Normatif* merupakan pendekatan penelitian dengan menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer yang terdiri dari aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan KI, bahan hukum sekunder yang terdiri dari artikel jurnal dan artikel yang bersumber dari websites serta bahan hukum tersier yang terdiri atas kamus dan ensiklopedi. Setelah sebelumnya melakukan penelitian terhadap data sekunder. Untuk penelusuran bahan hukum sekunder, penulis juga melakukan wawancara langsung dengan beberapa kerabat pemilik nama warung kopi Harapan sebagai data pelengkap. Keseluruhan data tersebut diolah lalu dianalisis secara kualitatif.

² Perubahan istilah Hak kekayaan Intelektual menjadi Kekayaan Intelektual tertuang pada Peraturan presiden No. 44 Tahun 2015 tentang kementerian Hukum dan HAM, Dalam Prespres tersebut salah satu Direktorat Jenderal (Ditjen) dilindungi Kementerian adalah Ditjen Kekayaan Intelektual

³ Bhayu, Merek, Nama Usaha & Nama Tempat Usaha (4), <https://lifschool.wordpress.com/2011/06/13/merek-nama-usaha-nama-tempat-usaha-4/>, diakses tanggal 2 Mei 2016

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pokok-Pokok Pengertian dalam Hukum Merek

Merek dalam rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 (selanjutnya disebut UU Merek) adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata-kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan dapat dipergunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Adapun Menurut perjanjian TRIP's pasal 15 ayat (1) menyebutkan bahwa :

Merek adalah setiap tanda, atau kombinasi dari beberapa tanda, yang mampu membedakan barang atau jasa satu dari yang lain, dapat membentuk merek. Tanda-tanda tersebut, terutama yang berupa kata-kata termasuk nama orang, huruf, angka, unsur figuratif dan kombinasi dari beberapa warna, atau kombinasi warna-warna tersebut, dapat didaftarkan sebagai merek.

Dari pengertian diatas tanda yang dapat diklasifikasikan sebagai merek adalah kata, huruf, angka, gambar, warna atau gabungan dari keseluruhan dimana bentuk merek yang demikian dikenal sebagai merek tradisional. Perkembangan teknologi dan perdagangan digital ternyata juga membawa konsekuensi terhadap bentuk-bentuk merek yang ada. Beberapa negara maju beranggapan bahwa bentuk merek tradisional tidak lagi mampu untuk mengakomodir pesatnya perkembangan pasar global dibidang merek.

Untuk memenuhi kebutuhan akan perlunya pembaharuan bentuk merek maka *Singapore Treaty on the Law of Trademark (Singapore Treaty)* diselesaikan pada tahun 2009.⁴ Treaty ini memperkenalkan beberapa unsur-unsur me-

rek yang baru diantaranya yaitu:⁵

- Satu warna;
- Tanda tiga dimensi yang dalam hal ini termasuk bentuk sebuah produk dan kemasannya;
- Tanda-tanda yang dapat didengar atau suara;
- Tanda-tanda yang dapat dicium atau bau;
- Tanda-tanda yang bergerak

Kesemua unsur-unsur baru dalam merek tersebut dianggap penting untuk diakomodir guna melindungi kepentingan pemegang merek.

Merek berfungsi untuk membedakan barang atau produk yang sejenis yang dihasilkan oleh perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Merek memberikan jaminan atas mutu sebuah barang atau jasa.⁶ Selain itu merek juga dapat dikatakan sebagai alat promosi bagi sebuah produk agar segera dapat dikenali oleh konsumen, terutama bila produk tersebut baru diluncurkan dipasaran.

Syarat, Fungsi dan Jenis-Jenis Merek Merek

Agar dapat dikatakan sebagai merek, sebuah merek harus memenuhi syarat mutlak merek berupa adanya daya pembeda yang dapat membedakan barang atau jasa sejenis yang produksi oleh pihak lain. Agar hal ini terpenuhi maka merek harus dapat memiliki ciri dan kepribadian.⁷ Beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dikategorikan sebagai merek adalah :⁸

- Memiliki daya pembeda;
- Merupakan tanda pada barang dagang atau jasa yang diperdagangkan
- Tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum;
- Bukan menjadi milik umum;
- Tidak merupakan keterangan, atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

Secara garis besar merek dibagi atas dua

⁴ Singapore Treaty di adopsi pada tahun 2006 dan mulai diberlakukan pada tahun 2009. Dan saat pertama diberlakukan diratifikasi oleh 10 Negara diantaranya Amerika, Singapore, dan Australia. Hingga tahun 2014 jumlah negara yang meratifikasi sudah berjumlah 38 negara, namun Indonesia sendiri belum meratifikasi. http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2008/article_0068.html diakses tanggal 22 April 2016

⁵ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global sebuah Kajian Kontemporer*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2009) hal 209

⁶ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Ibid* hal 160

⁷ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997) hal 156

⁸ *Ibid*, hal 158

jenis⁹ yaitu:

a. Merek Dagang (*Trademark*)

Merek dagang adalah merek yang dipergunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakannya dengan barang sejenis yang diperdagangkan di pasaran. Contoh : Dancow, Samsung, Abc

b. Merek Jasa (*Service Mark*)

Merek Jasa merek yang dipergunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakannya dengan jasa sejenis yang diperdagangkan di pasaran. Contoh: BNI, Swissbel, Prudential

Selain kedua jenis merek tersebut dikenal

juga jenis merek lainnya yaitu merek kolektif (*Collective Trademark*). Menurut pengertian yang diberikan oleh INTA (*International Trademark Association*) merek kolektif adalah merek yang dimiliki oleh sebuah organisasi, yang digunakan oleh para anggotanya untuk mengidentifikasi diri dengan tingkat kualitas atau akurasi, asal usul geografis, atau ciri-ciri lain yang ditetapkan oleh asosiasi. Merek dagang kolektif merupakan pengecualian pada prinsip dasar dari merek dagang yang menunjukkan sumber individu sebuah barang atau jasa. Merek dagang, namun kolektif, dapat digunakan oleh orang yang tergabung dalam asosiasi.¹⁰

Selanjutnya juga dikenal apa yang disebut sebagai merek sertifikasi atau *Certification Mark*. Merek Sertifikasi diartikan sebagai sebuah tanda sertifikasi adalah sejenis merek dagang yang menunjukkan bahwa barang dan jasa yang digunakan disertifikasi oleh pemilik merek dagang untuk memenuhi standar teknis tertentu atau spesifikasi dalam menghormati ciri-ciri sebagai kualitas, akurasi, tempat asal-usul, bahan-bahan mentah, mode manufaktur barang-barang atau kinerja layanan.¹¹

Penggunaan Nama Warung Kopi Harapan Oleh Pihak Lain

Merek merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi dijamin perdagangan bebas seperti sekarang ini. Besarnya peranan merek membuatnya dianggap sebagai roh bagi sebuah produk barang atau jasa¹² dan untuk itu penting perlindungan hukum mutlak harus diberikan. Selain itu merek juga dapat difungsikan sebagai penghubung antara barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya. Merek dapat menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) dan reputasi barang dan jasa dalam perdagangan¹³ dan mencegah persaingan yang tidak jujur dari usaha sejenis yang beritikad tidak baik dan bermaksud untuk memboncong reputasi merek.

Meskipun UU Merek Nomor 15 Tahun 2001 tidak menyebutkan bahwa merek merupakan salah satu wujud dari karya intelektual. Sebuah karya yang didasarkan kepada olah pikir manusia, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk benda yang bersifat immateriil, namun yang harus dipahami bahwa sebuah merek tersebut lahir berdasarkan beberapa aspek dari Hak Kekayaan intelektual seperti hak cipta, akan tetapi dalam hak merek yang dilindungi bukanlah bentuk hak cipta yang ada didalamnya namun merek itu sendiri sebagai tanda pembeda.¹⁴

Pada kasus warung Kopi Harapan dapat dikatakan bahwa nama Harapan berfungsi sebagai merek dagang yang dalam hal ini nama tempat usaha, sebab produk yang dijual berupa kopi tidak diberi merek tertentu. Merek juga dikategorikan sebagai asset bagi sebuah usaha karena merek dapat dilisensikan kepada pihak ke-3 ataupun dijual sebagaimana benda pada umumnya.

Saat ini ada beberapa warung kopi di kota Palu yang turut menggunakan nama Harapan

¹² Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan hak Cipta*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 60.

¹³ RR, Putri Ayu Priamsari, *Penerapan Itikad Baik Sebagai Alasan Pembatalan Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Di Tingkat Peninjauan Kembali)*, hal 77

¹⁴ *Ibid*, hal 31

⁹ Pasal 2 UU Merek Nomor 14 Tahun 2001

¹⁰ <http://www.inta.org/trademarkbasics/documents/intacollecativecertificationmarkspresentation.pptx> diakses tanggal 22 April 2016

¹¹ *Ibid*

pada warung kopi mereka¹⁵ meskipun tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan pemilik yang dalam hal ini adalah keturunan Tan A Kui. Dilihat dari kacamata bisnis perbuatan penggunaan nama Harapan oleh orang lain tersebut merugikan pihak pemilik merek sebab hal tersebut akan membuat konsumen berfikir bahwa warung kopi tersebut merupakan bagian dari warung Kopi Harapan yang sesungguhnya. Selain itu penggunaan merek Harapan oleh warung kopi lain dapat merusak citra atau reputasi dari merek tersebut, sebab racikan kopi yang dimiliki oleh mereka sudah pasti tidak akan sama dengan racikan kopi yang dimiliki oleh keturunan Tan A Kui yang asli.

Pasal 3 Undang- Undang Merek menyatakan bahwa pemilik merek memiliki hak yang dinamakan Hak atas Merek yang merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Hak khusus untuk menggunakan sebuah merek berfungsi sebagai suatu monopoli bagi pemilik merek, oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa sebuah merek memberikan hak khusus atau hak mutlak kepada pemiliknya untuk mempertahankan merek tersebut dari penggunaan oleh pihak manapun.¹⁶ Untuk mendapatkan pengakuan secara hukum sebuah merek harus diminta untuk didaftarkan terlebih dahulu oleh pemiliknya sebab merek hanya dapat didaftarkan berdasarkan oleh pemiliknya.

Sistem pendaftaran merek yang dikenal saat ini ada 2 jenis sistem yaitu Sistem Deklaratif dan Sistem .Menurut sistem Deklaratif atau *first to Use System* pendaftaran tidak menerbitkan hak atas merek melainkan pemakainan pertamalah yang menimbulkan hak tersebut.¹⁷ Sistem ini dulunya dianut dalam Undang-undang

Merek No. 21 tahun 1961 yang pada pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa :

Hak khusus untuk memakai suatu merek guna membedakan barang-barang hasil perusahaan atau barang-barang perniagaan seseorang atau suatu badan dari barang barang orang lain atau badan lain kepada barang siapa yang untuk pertama kali memakai merek itu untuk keperluan tersebut diatas di Indonesia.

Bila disimak fungsi pendaftaran dengan sistem deklaratif lebih pada untuk memudahkan pembuktian sebuah merek. Oleh karena sistem ini hanyamenimbulkan dugaan akan adanya hak sebagai pemakai pertama. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sudargo Gautama bahwa sistem pendaftaran deklaratif hanya memberikan suatu dugaan hukum (*rechverboeden*), dan orang yang mendaftarkan merek dianggap menurut hukum scolah-olah memang diakui sebagai pemakai pertama dan karena itu sebagai pemilik merek yang bersangkutan.¹⁸

Konsekuensi dari pendaftaran deklaratif membuat pendaftar merek kurang mendapatkan jaminan, sebab masih terbuka kemungkinan adanya gugatan dari pihak lain apabila pihak tersebut memiliki pembuktian yang lebih kuat bahwa pihaknya adalah pemakai pertama atas merek tersebut. Dengan kata lain pendaftaran dengan sistem ini tidak memiliki kepastian hukum dan dengan alasan tersebut sistem ini tidak lagi dianut di Indonesia sejak Undang-Undang Merek No. 19 Tahun 1992 hingga Undang-Undang Merek saat ini.

Sistem yang kedua adalah sistem Konstitutif atau *first to file sistem* Pendaftaran dengan sistem ini merupakan sebuah keharusan untuk mendapatkan hak atas merek. Negara tidak akan mengakui hak seseorang atas merek tanpa adanya pendaftaran. Ini bermakna bahwa tanpa adanya pendaftaran maka seseorang tidak akan diberikan perlindungan hukum oleh negara apabila merek tersebut dimanfaatkan atau ditiru oleh pihak lain.

Pendaftaran dengan sistem Konstitutif ini diterapkan pertama kali dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992. Perlindungan hukum

¹⁵ Salah satu contohnya adalah warung Kopi Harapan Indah di jalan Danau Lindu Palu

¹⁶ Muhammad Djunhana, R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan praktiknya di Indonesia*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1997) hal 163

¹⁷ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Hukum Merek Indonesia*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal.

¹⁸ *Ibid*, hal. 106

pada sistem didasarkan pada pendaftaran pertama yang beritikad baik.¹⁹ Dalam Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Merek disebutkan bahwa permohonan merupakan permintaan pendaftaran yang diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal. Hal ini agar dilakukan agar permohonan pendaftaran merek dapat berlangsung dengan tertib, sebab pemeriksaan merek tidak hanya dilakukan berdasarkan kelengkapan persyaratan formal saja, tetapi juga dilakukan pemeriksaan substantif yang bertujuan untuk menentukan dapat atau tidaknya merek yang dimohonkan didaftarkan dalam Daftar Umum Merek.

Hingga saat ini sistem pendaftarans konsitutif dianggap dapat menjamin kepastian hukum dalam hal memberikan perlindungan kepada pemilik merek. Selain dapat menentukan siapa pemilik paling berhak untuk dilindungi, sistem ini juga memiliki kemudahan dalam hal pembuktian sebab pendaftaran merupakan alat bukti utama sehingga tidak akan menimbulkan kontroversi antara pemakai pertama dengan pendaftar pertama.²⁰

Berkaitan dengan penggunaan merek Harapan oleh pihak lain, pihak keluarga Tan A Kui morasa keberatan, sebab hal tersebut selain merugikan secara ekonomis juga dapat mempengaruhi reputasi warung kopi Harapan, sebab racikan kopi yang mereka sajikan tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat akan mutu kopi Harapan yang selama ini sudah terkenal cita rasanya. Beberapa pengusaha warkop memang ada yang melakukan kerjasama dengan pihak Keluarga Tan A Kui untuk menggunakan merek Harapan di belakang nama warung kopi mereka, namun karena satu dan lain hal kerjasama tersebut sebagian dihentikan dan mereka tidak diperbolehkan lagi untuk menggunakan merek Harapan.

Perbuatan pihak Tan A Kui untuk mencegah melarang orang lain untuk menggunakan nama Harapan tidak memiliki dasar yang kuat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa keturunan Tan A Kui,²¹ nama Harapan sendiri belum pernah didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai sebuah merek. Hal ini membuat kedudukan keturunan Tan A Kui menjadi sangat lemah. Sebab sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya sistem perlindungan Merek di Indonesia menganut sistem konsitutif yang menyaratkan adanya pendaftaran terlebih dahulu terlepas dari fakta bahwa merek Harapan diciptakan dan dipergunakan pertama kali oleh Tan A Kui sejak puluhan tahun yang lalu.

Beberapa faktor penyebab tidak didaftarannya merek Warung Kopi Harapan antara lain karena minimnya pemahaman pemilik usaha akan perlindungan merek dan fungsi pendaftaran merek, prosedur pendaftaran masih dianggap cukup sulit serta biaya pendaftaran yang dianggap masih cukup mahal. Selain itu mereka beranggapan bahwa Merek Warung Kopi Harapan adalah murni ciptaan dan diperkenalkan serta digunakan pertama kali oleh ayah atau kakek mereka, dan hal tersebut diketahui oleh hampir seluruh masyarakat Kota Palu.

Di negara-negara dengan sistem hukum *Common Law* salah satunya Australia diberikan sarana perlindungan hukum bagi pemilik merek yang belum terdaftar yang dikenal dengan istilah *Passing off*. *Passing Off* dapat diartikan sebagai upaya hukum yang dilakukan oleh pemilik merek yang belum terdaftar terhadap pihak lain yang menggunakan merek mereka secara melawan hukum sehingga dapat menyesatkan konsumen.²²

Unsur-unsur yang harus terpenuhi agar dapat dikatakan sebagai *Passing Off* yaitu: Reputasi, dalam artian pelaku usaha memiliki reputasi yang sangat baik dan dikenal di masyarakat berkaitan dengan produknya; Misrepresentasi, yaitu bila merek pelaku usaha tersebut digunakan atau didompleng oleh pihak maka dapat dipastikan masyarakat akan terkecoh dan menyangka bahwa produk yang dijual oleh pendompleng tersebut merupakan produk dari pe-

¹⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung, PT Alumnus, 2003), hal 326

²⁰ Kholis Roisah, *Implementasi Perjanjian TRIPs Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Terkenal (Asing) Di Indonesia*, Semarang, Tesis Hukum (UNDIP), 2001, hal. <http://asma1981.blogspot.co.id/2012/09/perbedaan-sistem-deklaratif-dan-sistem.html> diakses tanggal 10 April 2016

²¹ Pemilik Warung Kopi Harapan Alex Jalan Hi. Hayyun. Aweng, A King, A Seng

²² <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20887/dapukab-doktrin-passing-off-diaplikasikan-di-indonesia> diakses tanggal 8 April 2016

milik merek yang asli; kerugian, yaitu dengan digunakannya merek tersebut oleh orang lain selain pemilik merek yang asli akan menimbulkan kerugian terhadap reputasi dan kualitas yang dimiliki oleh pemilik merek yang asli.²³

Namun berlainan dengan negara-negara *Common Law* yang mengenal pranata perlindungan merek yang belum terdaftar melalui *Pasring Off*. Indonesia hanya mengenal sistem perlindungan bagi merek yang telah terdaftar. Sehingga dengan demikian tanpa adanya pendaftaran atas nama Harapan sebagai merek warung kopi maka sebuah orang bebas untuk menggunakan merek tersebut dan pihak keluarga Tan A Kui tidak memiliki kekuatan hukum untuk melarang pihak lain untuk menggunakannya.

Upaya Perlindungan Hukum Nama Warung Kopi Harapan

Dalam konsep hukum merek penggunaan merek orang lain dapat dikategorikan sebagai pelanggaran merek dan untuk itu pemilik merek dapat mengajukan keberatan ataupun pembatalan atas mereknya yang digunakan oleh pihak lain dengan ketentuan bahwa merek tersebut telah didaftarkan oleh pemilik yang sah sebagaimana yang disyaratkan oleh pendaftaran dengan sistem konstitutif. Keberatan yang dilakukan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain yang menggunakan mereknya secara tanpa hak dan tanpa izin merupakan hal yang wajar.

Sebuah merek mendapat perlindungan hukum jika merek tersebut telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) sehingga pemilik merek terdaftar memiliki hak eksklusif untuk melarang pihak ketiga yang tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemilik merek tersebut untuk memakai merek yang sama untuk barang dan/atau jasa yang telah didaftarkan terlebih dahulu.²⁴

Secara umum pendaftaran merek berfungsi sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan, selain itu juga berfungsi sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama secara keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftarannya

serta sebagai dasar untuk mencegah orang lain untuk memakai merek yang sama secara keseluruhan atau pada pokoknya dalam peredaran barang dan atau jasa.²⁵

Berdasarkan atas hal tersebut diatas maka untuk dapat melindungi penggunaan merek Harapan oleh pihak lain tanpa hak maka tidak ada cara lain yang dapat dilakukan kecuali mendaftarkan merek tersebut. Pendaftaran sebuah merek harus memenuhi syarat formal dan syarat substantif pendaftaran merek.²⁶

Persyaratan formal pendaftaran merek berkaitan dengan kelengkapan dokumen administrasi dalam permohonan merek yang diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Merek. Sedangkan persyaratan substantif diatur dalam Pasal 4 sampai dengan pasal 6 Undang-Undang yang meliputi syarat itikad baik, alasan merek tidak dapat didaftarkan *absolute grounds* dan alasan yang harus ditolak atau *relative grounds*.²⁷

Unsur itikad baik dalam pendaftaran merek ditemukan pada rumusan Pasal 4 Undang-Undang Merek yang menyatakan "merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang dilakukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Dengan kata lain permohonan merek harus dilakukan oleh pemohon dengan itikad baik. Selain itu itikad baik juga dimaknai dengan pendaftaran merek untuk dipakai pada perdagangan barang dan jasa yang didaftarkan permohonannya.

Syarat substantif berikutnya yang berkaitan dengan merek yang tidak dapat didaftarkan (*absolute grounds*) diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Merek yang menyatakan:

Merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur dibawah ini :

- Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum;
- Tidak memiliki daya pembeda;
- Telah menjadi milik umum, atau;
- Merupakan keterangan atau berkaitan

²³ Buku Panduan HKI Ditjen HKI

²⁴ Artikel 15 butir 3 – 5 Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights. https://www.wto.org/english/docs_legal_e/27-trips_04_e.htm#2

²⁷ Rahmi Jened, *Hukum Merek Trademark law dalam Era Globalisasi dan Integrasi ekonomi*. (Jakarta, Prenadamedia group, 2001) hal 138

²³ Ibid

²⁴ Sudargo Gautama, *Hak Merek Dagang Menurut Perjanjian TRIPS-GATT dan Undang-Undang Merek RI*, Bandung: Citra Aditya Bakti: 1994, hlm. 19.

dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftarannya.

Selanjutnya persyaratan substantif yang merupakan alasan relatif sebuah merek ditolak dinyatakan dalam Pasal 6 Undang-Undang Merek sebagai berikut:

(1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jendral HKI apabila merek tersebut:

- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/ atau jasa yang sejenis.
- b. Mempunyai pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa yang sejenis.
- c. Mempunyai pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis yang sudah dikenal.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

(3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:

- a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
- b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Dengan mendaftarkan nama Harapan sebagai merek maka pemilik merek dalam hal ini keturunan Tan A Kui akan mendapatkan hak khusus dari negara. Adapun yang dimaksud de-

ngan hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar meliputi:²⁸

1. Menciptakan hak tunggal (*sole or single right*)

Hukum atau undang-undang member hak tersendiri kepada pemilik merek. Hak itu terpisah dan berdiri sendiri secara utuh tanpa campur tangan pihak lain;

2. Mewujudkan hak monopoli (*monopoly right*)

Siapa pun dilarang meniru, memakai, dan mempergunakan dalam perdagangan barang dan jasa tanpa izin pemilik merek;

3. Memberi hak paling unggul (*superior right*)

Pada intinya siapa pun berhak memakai merek apa saja baik itu didaftarkan atau tidak dan hal tersebut tidak dikategorikan sebagai pelanggaran merek sepanjang merek tersebut tidak sama dengan merek terdaftar milik orang lain di kelas dan jenis barang/jasa yang sama.²⁹ Adapun yang dimaksud dengan kelas barang atau jasa adalah pengelompokan barang dan jasa berdasarkan persamaan yang dimiliki dalam hal sifat, cara pembuatan dan cara penggunaannya.³⁰ Saat ini Indonesia kelas dan barang di Indonesia diatur berdasarkan Nice Classification.³¹

Menurut Robert Braunes dalam Rahmi Jened, pelanggaran merek dapat dibagi atas tiga kelompok utama yaitu:³²

1. Pelanggaran yang menyebabkan persamaan yang membingungkan mengenai sumber, sponsor, afiliasi dan koneksi.
2. Pemalsuan dengan dengan penggunaan merek yang secara substansial tidak dapat dibedakan, yang dipersyaratkan untuk pemulihan tiga kali lipat dari jumlah kerugian sebenarnya sebagaimana dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan dan untuk penuntutan.

²⁸ Irwansyah Ockap Halomoan, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Terkenal Asing Dari Pelanggaran Merek di Indonesia*, Skripsi, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Hlm, 29

²⁹ <http://www.hki.co.id/merek.html> diakses pada tanggal 12 April 2016

³⁰ Rahmi Jened, Op Cit hal 145

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*, Hal 311

3. Dilusi merek yang mengurangi kapasitas sebuah merek terkenal untuk mengidentifikasi dan membedakan barang atau jasanya, terkait dengan persaingan atau persamaan yang membingungkan.

Apabila setelah mendaftarkan mereknya pihak pemilik warung kopi Harapan menemukan pihak lain yang masih menggunakan merek "Warung Kopi Harapan" maka pihaknya dapat mengajukan upaya hukum untuk memulihkan haknya atas pelanggaran merek tersebut. Upaya pemulihan yang dapat dilakukan oleh pemilik merek meliputi antara lain:³³

1. Penetapan sementara Pengadilan;
2. Gugatan pembatalan Merek;
3. Gugatan Perdata;
4. Tuntutan Pidana serta;
5. Alternatif Penyelesaian sengketa.

PENUTUP

Perlindungan merek dari penggunaan tanpa hak oleh pihak lain hanya dapat diperoleh de-

ngan cara mendaftarkan merek tersebut ke Ditjen Kekayaan Intelektual sesuai sistem pendaftaran yang dianut Indonesia yaitu *first to file system*. Status sebagai pencipta merek dan pemakai pertama tidak otomatis memberikan status sebagai pemilik merek secara hukum sebagaimana halnya hukum *passing Off* di negara-negara dengan sistem hukum *Common Law*. Oleh sebab itu penggunaan nama Harapan pada warung kopi ataupun kelas barang yang sama oleh pihak lain bukanlah suatu pelanggaran merek dan tidak melahirkan konsekuensi apapun bila digunakan tanpa izin sebab merek tersebut belum terdaftar.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak pemilik warung kopi Harapan untuk melindungi merek mereka yang telah digunakan sejak turun temurun tersebut adalah dengan mendaftarkan merek tersebut ke Ditjen HKI, sebab pendaftaran merek memberikan hak khusus bagi para pemilik merek dalam rangka perlindungan dan penggunaan merek.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Buku Panduan HKI Ditjen HKI
Casavera, 15 Kasus Sengketa Merek Di Indonesia, Jakarta, Graha Ilmu 2009
Djumhana, Muhamad dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997
Utomo, Tomi Suryo Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global sebuah Kajian Komtemporer, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2009
Elgar, Edward, Trademark Law and Theory, Northampton, Edward Elgar Publishing Limited, 2008
Evelina, Lily Sitorus, Sekali Lagi Tentang First To File Dalam Merek, Media HKI vol X/ No. 1/ Januari 2013
Gautama, Sudargo dan Rizawanto Winata, Hukum Merek Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
Gautama, Sudargo Hak Merek Dagang Menurut Perjanjian TRIPs-GATT dan Undang-Undang Merek RI, Bandung: Citra Aditya Bakti 1994
Intan, Wan Salindri, Perlindungan Seni Logo Dalam Hak Cipta dan Hak Atas Merek, Media HKI Vol. XI/No.4/Juli/2014
Jened, Rahmi Hukum Merek Trademark law dalam Era Globalisasi dan Integrasi ekonomi. Jakarta, Prenadamedia group, 2001
Maulana, Insan Budi, Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan hak Cipta, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997
Muhammad, Abdul Kadir Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004
Reynolds, Rocque and Stoianoff, Natalia, Intellectual Property Text and Essential Cases. The Federation Press 2005

³³ *Ibid*, hal 325.

Usman, Rachmadi Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia, Bandung, PT. Alumnii, 2003

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Merek Nomor 14 Tahun 2001

Wawancara :

Alex Pemilik Warung Kopi Hrapan Alex (Anak Angkat Tan A Kui)
Aweng Jl. Raja Moili (Keponakan Tan A Kui)

Karya Ilmiah :

Putri Ayu Priamsari, RR. Penerapan Itikad Baik Sebagai Alasan Pembatalan Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Di Tingkat Peninjauan Kembali
Roisah, Kholis Implementasi Perjanjian TRIPs Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Terkenal (Asing) Di Indonesia, Semarang, Tesis Hukum (UNDIP), 2001
Irwansyah Ockap Halomoan, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Terkenal Asing Dari Pelanggaran Merek di Indonesia, Skripsi, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Websites :

Bhayu, Merek, Nama Usaha & Nama Tempat Usaha (4), <https://lifeschool.wordpress.com/2011/06/13/merek-nama-usaha-nama-tempat-usaha-4/>
Neni Muhidin, Cerita Kopi dari Dua Dinasti <http://www.minumkopi.com/persona/12/04/2013/cerita-kopi-dari-dua-dinasti/#.VV8Y20ZBunM>
http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2008/article_0068.html
<http://www.inta.org/trademarkbasics/documents/intacollecivecertificationmarkspresentation.pptx>
Trade Related Aspect of Intellectual property Rights. https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_04_e.htm#2
<http://www.hki.co.id/merek.html>